

**XIV-XV АСР АРАБ МАНБАЛАРИДА АМИР ТЕМУРНИНГ
ОЛИМЛАРГА МУНОСАБАТИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАРНИНГ
ТАҲЛИЛИ**

Xurshid Imomov

Ilmiy xodim

Temuriylar tarixi davlat muzeyi

E-mail: imomov12@gmail.com

Orcid ID: 0000-0003-3747-3509

Toshkent, O‘zbekiston.

Аннотация: Амир Темур даврида Марказий Осиёда илмий ва адабий фаолият учун қулай шароит яратилгани туфайли кўплаб олимлар бу ерда яшаб, ижод қилган. Илм-фанга бўлган қизиқишининг ўсиши маданиятнинг умумий юксалишига туртки бўлди. Шаҳарсозлик, меъморчилик ва илм-фан ривожланди. Бу жараёнлар ўша давр тарихчилари томонидан ҳам ёзиб қолдирилган. 1401-1408 йилларда Самарқандда яшаган Ибн Арабшоҳ Амир Темур Саройида содир бўлган воқеаларни бевосита иштирокчиси ва шоҳиди бўлган. У 1437 йилда Дамашққа қайтиб, «Ажойиб ул-мақдур фи тарихи Таймур» асарини ёзган. Ушбу китобда Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти батафсил баён этилган. Шу билан бирга, асарда Амир Темур даврида ижод қилган ва бевосита у билан мулоқотда бўлган олимлар ҳақидаги маълумотлар ҳам келтириб ўтилган. Ушбу мақолада биз Амир Темурнинг илм ва олимларга бўлган муносабатини араб тарихчилари томонидан ёзилган маълумотлар асосида таҳлил қилдик.

Калит сўзлар: Амир Темур, Ибн Арабшоҳ, «Ажойиб ул-мақдур фи тарихи Таймур», Самарқанд, Ибн Тағриберди, Ибн Қозий Шухба, Ибн Иёс.

**ANALYSIS OF INFORMATION ABOUT AMIR TIMUR'S ATTITUDE TO
SCIENTISTS IN ARABIC SOURCES OF THE XIV-XV CENTURY**

Khurshid Imamov

Researcher

The State Museum of the History of Timurids

E-mail: imomov12@gmail.com

Orchid ID: 0000-0003-3747-3509

Tashkent, Uzbekistan.

Annotation: *This article examines Amir Temur's patronage of science and scholars in Central Asia, highlighting the cultural and scientific flourishing during his reign. Favorable conditions created by Amir Temur led to a surge in scientific and literary activities, which significantly advanced urban planning, architecture, and science. The article particularly focuses on the work of Ibn Arabshah, who lived in Samarkand from 1401 to 1408 and witnessed events in Amir Temur's palace. His book, “Ajaib ul-maqdur fi tarikhi Taimur”, provides detailed accounts of Amir Temur’s life and his interactions with prominent scholars of the time. The study offers an analysis of Amir Temur’s relationship with science and scholars, based on Arab historians' writings.*

Keywords: *Amir Timur, Ibn Arabshah, "Ajaib ul-maqdur fi tarikhi Taimur", Samarkand, Ibn Taghriberdi, Ibn Qazi Shuhba, Ibn Iyas.*

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТНОШЕНИИ АМИРА ТИМУРА К УЧЕНЫМ В АРАБСКИХ ИСТОЧНИКАХ XIV-XV ВЕКА

Хуршид Имамов

Исследователь

Государственный музей истории Тимуридов

E-mail: imomov12@gmail.com

Orchid ID: 0000-0003-3747-3509

Ташкент, Узбекистан.

***Аннотация:** В этой статье рассматривается покровительство Амира Темура науке и ученым в Средней Азии, подчеркивая культурный и научный расцвет во время его правления. Благоприятные условия, созданные Амиром Темуrom, привели к всплеску научной и литературной деятельности, что значительно продвинуло градостроительство, архитектуру и науку. В статье особое внимание уделяется работе Ибн Арабшаха, который жил в Самарканде с 1401 по 1408 год и был свидетелем событий во дворце Амира Темура. Его книга «Аджаиб ул-макдур фи тарихи Теймур» содержит подробные отчеты о жизни Амира Темура и его взаимодействии с выдающимися учеными того времени. Исследование предлагает анализ отношений Амира Темура с наукой и учеными на основе трудов арабских историков.*

***Ключевые слова:** Амир Тимур, Ибн Арабшах, «Аджаиб уль-макдур фи тарихи Таймур», Самарканд, Ибн Тагриберди, Ибн Кази Шухба, Ибн Ияс.*

КИРИШ.

Амир Темурнинг илм ва олимларга муносабати ҳақидаги маълумотлар унга замондош Ибн Арабшоҳ¹, Ибн Қозий Шухба², Ибн Тағриберди³, ас-Саховий⁴, Ибн Иёс⁵, Ибн аш-Шихна⁶, Ибн Халдун⁷ каби араб тарихчиларининг асарларида қайд этилган.

¹ Ибн Арабшоҳ «Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур» сўз боши, араб тилидан таржима ф.ф.д У.Уватов тайёрлаган. Тошкент, «меҳнат», I ж. 1992 й.

² Абу Бакр ибн Аҳмад ал-Асадий (ибн Қозий Шухба номи билан машхур) «Тарих ибн Қозий Шухба». Дамашк. 1994 й.

³ Жамолуддин Абу-л-Маҳосин Юсуф ибн Тағриберди «Ан-Нужум аз-Зоҳира фи мулки Миср ва-л-Қоҳира». Қоҳира, I-XIII ж. 1956 й.

⁴ Шамсуддин Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ас-Саховий «Аз-Зав’ ал-ломи’ фи аён ал-қарн ат-тоси’». Байрут. I-XII ж. 1992 й.

⁵ Ибн Иёсн «Бадои’ аз-зухур фи вақои’ ад-духур». Қоҳира. 1984 й.

⁶ Абу-л-Валийд Муҳаммад ибн аш-Шихна «Равзат ал-манозир фи ахбар алавоил ва-л-авохир». Қоҳира. 1997 й.

⁷ Ибн Халдун «Ат-Таърийф би-ибн Халдун ва рихлатуху Ғарбан ва Шарқан». Қоҳира. 1951 й.

Амир Темур илмий мажлислар ўтказишни яхши кўрар эди. кечаю кундуз пайгамбарлар тарихи ва қиссаларини тинглашни яхши кўрар эди. Ҳатто тарихни шунчалик кўп тинглаганидан, агар ўқиб берувчи хато қилса уни тўғрилар эди. Илм ва олимларни яхши кўрар, санъат арбоблари ва хунармандлар каби шарафли соҳа эгаларини ўзига яқин тутар эди. (Бундан) ҳайбат ва виқор билан унинг кўнгли тўлар эди. Илм аҳли билан уларни икки гуруҳга бўлиб баҳслашар эди. Шоирлар ва ҳазилкашларни ёқтирмас, табиблар ва мунажжимлар сўзларига таянган ҳолда, ҳатто мунажжимларнинг ихтиёрисиз бир ҳаракатни амалга оширмас эди⁸.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Темур олимларга меҳрибон бўлиб, саййиду шарифларни ўзига яқин тутарди. Уламолар ва фозилларга тўла тўқис иззат кўрсатиб, уларни ҳар қандай кимсадан батамом муқаддам кўрарди. Уларнинг ҳар бирини ўз мартабасига қўйиб, ўз икрому ҳурматини унга изҳор этарди. Уларга нисбатан ўз муруввати бисотини ёярдики, бу муруввати унинг ҳайбати билан аралаш эди. Улар билан мазмунли баҳс ҳам юритар эдики, бу баҳсида инсофу ҳишмат бўларди.

Темур ҳар қандай ҳунар ва касб бўлмасин, агар унда бирон фазилат ва шарофат бўлса, шу касб эгаларига ғоятда меҳр қўйган эди.

Амир Темур томонидан иззат кўрсатилган олимлар:

Саъдуддин Масъуд ибн Умар ат-Тафтазоний 728 йилда (1322 йил) Нисо вилоятининг Тафтазон қишлоғида туғилган. 16 ёшида Зинжонийга тааллуқли сарф (морфология) шарҳини муфассал тарзда охирига етказди. У Хоразмда истиқомат қилган. Амир Темур Хоразмни қўлга киритгандан сўнг унинг ижозати билан ат-Тафтазоний Сарахсга кетади. Унинг илмий мавқеъи ва салоҳиятидан хабардор бўлганидан Амир Темур ат-Тафтазонийга

⁸ Жамолуддин Абу-л-Маҳсин Юсуф ибн Тағриберди «Ан-Нужум аз-Зоҳира фи мулки Миср ва-л-Қоҳира». Қоҳира, XIII ж. 1956 й. 163 б.

Самарқандга келиши ҳақида буйруқ беради. У бир неча йил Самарқанд олимлари орасида фаолият олиб боради⁹. Ат-Тафтазоний «Шарҳ ат-тасриф ал-иззий»¹⁰, «Иршод ал-ҳодий»¹¹, «Аш-шарҳ ал-мутававал ала талхис ал-мифтаҳ»¹², «Аш-шарҳ ал-мухтасар ала талхис ал-мифтаҳ»¹³ каби асарларнинг муаллифидир. У 791 йилда (1389 йил) Самарқандда вафот этади.

Амир Саййид Шарафуддин Али ал-Журжоний 1339 йилда Астробод вилоятидаги Тоғу қишлоғида дунёга келган. Шоҳ Шужо билан Шерозга кетган ва 10 йил давомида Форс вилоятида сўз маъноларини ифода этиш бўйича дарс беради. 1387 йилда Амир Темур Шерозни қўлга киритганидан сўнг уни Самарқандга юборади. Самарқандда ал-Журжоний Саъиддин ат-Тафтазоний билан илмий мажлислар ва илмий баҳсларда иштирок этади. Амир Темур вафотидан сўнг Шерозда фаолият олиб боради ва 1413 йилда ўша ерда вафот этади¹⁴. «Таърифат ул-улум ва таҳқиқат ур-русум»¹⁵ (луғат, атамалар тўплами), «Шарҳ ул-мулаххас фи-л-хайъат»¹⁶ (фалаккиёт), «Шарҳ ут-тазкират ин-носирия ва хия рисала Насир уд-Дин ат-Тувси»¹⁷ (фалаккиёт) каби кўплаб илмий асарларни муаллифидир.

МУҲОКАМА.

Мавлоно Абдулло ибн мавлоно Муҳаммад ўз замонасининг энг йирик донишманди ва мунажжимларнинг энг олими эди деб таъриф берилади. Амир

⁹ Хондамир Гиёсиддин. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар: (Башар аҳли сийратидан хабар берувчи дўст) / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари Ж.Ҳазраткулов, И. Бекжонов. – Тошкент: O`zbekiston, 2013. – 300-301 б.

¹⁰ Ат-Тафтазоний «Шарҳ ат-тасриф ал-иззий» Жидда. 2011 й. (259 б).

¹¹ Ат-Тафтазоний «Иршод ал-ҳодий». Жидда, 1985 й. (144 б).

¹² Ат-Тафтазоний «Аш-шарҳ ал-мутававал ала талхис ал-мифтаҳ» Байрут. 2013 й. (857 б).

¹³ Ат-Тафтазоний «Аш-шарҳ ал-мухтасар ала талхис ал-мифтаҳ» Қоҳира. 1937 й. (304 б)

¹⁴ Ҳабиб ус-сияр. 306-307 б.

¹⁵ Шарафуддин Али ал-Журжоний «Таърифат ул-улум ва таҳқиқат ур-русум». Франция. 2019 й. (536 б).

¹⁶ Шарафуддин Али ал-Журжоний «Шарҳ ул-мулаххас фи-л-хайъат» (қўлёзма)
https://dlmenetwork.org/ar/library/catalog/81055%2Fvdc_100024112247.0x000001_dlme
<http://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84...>

¹⁷

https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/archive/81055/vdc_100100864302.0x00006f

Темур унга юқори даражада илтифот кўрсатгани ва юқори мартабаларда фаолият олиб боргани зикр этилган¹⁸.

Шамсиддин Муҳаммад ибн ал-Жазарий 1350 йилда Дамашқда дунёга келган. Қорилар шайхларининг шайхи унвонига эга бўлган. Тажвид ва қуръон қироати илмларида имом даражасига эришган. Тафсир, ҳадис, фикҳ, тажвид усуллари, балоға, араб грамматикаси ва тили бўйича етук олим бўлган. Илмий фаолиятини Антиохия, Бурса, Мовароуннаҳр, Шерозда олиб борган. Амир Темур билан Кутоҳияда мулоқот қилишга муваффақ бўлади¹⁹. Сўнгра Самарқандга кетади ва у ерда ўз илмий фаолиятини давом эттиради. Амир Темур вафотидан сўнг Ҳирот, Исфаҳон, Шерозда қуръоннинг 10 та қироатидан дарс беради. Ибн ал-Жазарий Қуръон, қироат, ҳадис, фикҳ, араб тили грамматикаси, тарих ва бошқа мавзулардаги 80 га яқин асарлар муаллифидир.

Валиуддин Абу Зайд Абдурахмон ибн Муҳаммад ибн Халдун (1332-1406) тарих, география²⁰, давлатчилик асослари, фалсафа, социология ва иқтисодий билимлар бўйича етакчи олим бўлган. Ал-Азҳар, аз-Зоҳирия ва Қамҳия мадрасаларида мударрис, Қоҳирада қози лавозимларида фаолият олиб борган.

1988 йилда Ибн Халдуннинг «Китоб ал-Ибар» асари «Тарих Ибн Халдун» номи билан Байрутда 8 жилдда нашр қилинган. Бу Китобнинг 7 – жилди охирига «ат-Таъриф би Ибн Халдун муаллиф ҳаза-л-китаб» («Бу китоб муаллифи Ибн Халдун билан танишув») деб номланган муаллифнинг таржимайи ҳоли ҳам тўлиқ киритилган²¹. Ушбу асарда 1400 йилда муаллифнинг Дамашқда Амир Темур билан учршувининг баёни ёзилган. Ибн

¹⁸ Ҳабиб ус-сияр 305 б.

¹⁹ Ҳабиб ус-сияр 308-309 б.

²⁰ Ҳабиб ус-сияр 308-309 б.

²¹ W. J. Fischel: *Ibn Khaldūn and Tamerlane: their Historical Meeting in Damascus, A.D. 1401 (AH. 803)*. 149 pp. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1952.

Халдун Амир Темур ҳузурида 35 кун бўлиб, унинг мажлисларида қатнашади. Ушбу учрашув тафсилотлари Колифорния университети профессори Вольтер Фишел, Жозефин ван ден Бент²², томонидан ҳам ўрганилиб, изоҳлари билан нашр этилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР.

Ибн Халдун Амир Темур ўзи ҳақида суриштиргани ва уни ҳузурига чақиртиганлиги ҳақида ёзади. Илк учрашувда Амир Темур Ибн Халдундан қаердан ва нима учун келганини сўрайди. Ўртадаги суҳбат асосан муаллифнинг ватани Мағрибнинг географик жойлашуви ҳақида кечади. Диққатга сазовор жиҳати шундаки, Амир Темур Шимолий Африканинг географик жойлашуви ҳақида аниқ саволлар беради. Жумладан, Танжа, Сабата ва Силжимос ҳудудлари, масофалари ва сув йўлларини ўзи ташриф буюрган ҳудудлардек сўрайди. Ўрта аср география фанининг етакчи олимларидан бўлган Ибн Халдуннинг жавобларидан тўлиқ қаноатланмаган Амир Темур ушбу маълумотларни ёзма шаклда батафсил тақдим этишини сўрайди. Ибн Халдун сўралган маълумотларни 120 бетлик ҳажмда ёзиб тақдим этганини таъкидлайди.

Иккинчи суҳбатда Ибн Халдун Амир Темурнинг ва туркийларнинг ҳукмронлиги чуқур илдизларга эга эканлиги ҳақида гапиради. Салтанатнинг асоси асабият (ўз уруғига, ватанига бўлган муҳаббат) боғлиқлиги ва ватанпарвар кишиларнинг кўплиги давлат қудратини белгилаб беришини изоҳлайди. У олимлар томонидан инсониятнинг асосий кўпчилиги араблар ва туркийлардан иборат дейди. Туркий ҳукмдорлар ватанпарварликда тарихдаги энг йирик салтанатлар ҳукмдорлари Хусрав, Қайсар, Искандар (македониялик Александр), Бухтаннаслардан ҳам устун турушларини таърифлайди. Амир

²² Жозефин ван ден Бент “None of the Kings on Earth is Their Equal in ‘aṣabiyya”, «ал-Масақ» 2016, 28-сон, 171-186 б.

Темур эса Бухтаннаср зикр этилган бошқа ҳукмдорлар каби подшоҳ бўлмаганлиги, балки форс қўшининг қўмондони бўлганлигини таъкидлайди. Ўзи ҳақида ҳам тўхталиб, подшоҳ эмаслиги, тахт эгасининг ноибни эканлигини таъкидлайди ва Маҳмудхон ҳукмдор эканлигига ишора қилади. Ибн Халдундан Бухтаннаср қайси тоифадан деб сўрайди. У эса бу хусусида иккита фикр борлиги, биринчисига кўра у наботийлардан (охирги Бобил подшоҳи), иккинчи фикрга кўра эса биринчи эронликлардан дейди. Амир Темур тарих ва генеология бўйича суҳбатни давом эттиради ва оналаримиз томонидан Манучехрга қариндошлиги ҳақида гапирди. Ибн Халдун Табарийнинг фикрига кўра Бухтаннаср Бобил подшоҳларининг охиргиси эканлигини айтганда, Амир Темур Табарийдан бошқа ажам ва араб манбаларидаги маълумотлар асосида баҳслашиши мумкинлиги ҳақида фикр билдиради.

Абдулқодир ибн Ғоибий Ҳофиз Мароғий 1353 йилда Эрон Озорбайжонининг Мароға шаҳрида дунёга келган. Амир Темур 1393 йилда Бағдодни эгаллаганда Мароғий билан учрашади ва девонига хизматга олади. У Абу Наср Фаробий, Абу Али ибн Сино, Абу Мансур ибн Зийла илмий тадқиқотларини давом эттиради. 1435 йилгача темурийлар ҳомийлигида мусиқа ривожига улкан ҳисса қўшган, «Давоздаҳ мақом» – «Ўн икки мақом» мусиқа тизимини назарий жиҳатдан биринчилардан бўлиб ишлаб чиққан ҳожа Абдуқодир Мароғийнинг хизматлари ўзбек мумтоз мусиқаси ривожига ҳиссаси бор²³.

Булардан ташқари Ибн Арабшоҳ Амир Темур ҳузурида фаолият олиб борган куйидаги олимларни ёзиб қолдирган: Муҳаммад Зоҳид Бухорий – тафсирчи олим (Қуръони каримни юз жилдда тафсир қилган.), қорилари – Абдуллатиф, ал-Домғоний, мавлоно Асадуддин, Шариф Ҳофиз Ҳусайний,

²³ З.Орипов «Абдулқодир Мароғийнинг Амир Темур салтанати ҳаётидаги ўрни». Темурийлар даври ёзма меросининг тарқалиши ва ўрганилиши. VIII Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент. 2016 й. 287 б.

Муҳаммад Муҳриқ ал-Хоразмий, ваъзхон ва хатибларидан мавлоно Аҳмад ибн Шамс ал-Аимма (уни малик ул-калом деб аташган.), Аҳмад ат-Термизий, Мансур ал-Қоғоний, хаттот котиблари –ибн Бангдир, Тожиддин ас-Салмоний, мунажжимларидан –мавлоно Аҳмад (у табиб, мисгар ва мунажжим олим бўлган.), шатранжчиларидан-Муҳаммад Ақил ал-Ҳаймий ва Зайн ал-Яздий²⁴.

ХУЛОСА.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Амир Темурнинг ҳузурида доимий илмий жамоа фаолият олиб борган. Улар орқали у ўз даврининг машҳур олимлари ва уларнинг ижодидан хабардор бўлган. Ўз даврининг турли фан соҳаларида етакчилик қилган ва сермаҳсул ижод қилган олимларни суҳбатига чақирган. Улар билан илмий мажлислар ўтказган, уларнинг кўпчилигини ўз ҳомийлигида Самарқандга юборади. Бу омилларнинг барчаси илмий муҳитнинг ривожига ҳамда турли фан соҳаларининг кейинги даврлардаги тараққиётига ҳам ўз таъсирини кўрсатди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ибн Арабшоҳ «Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур» сўз боши, араб тилидан таржима ф.ф.д У.Уватов тайёрлаган. Тошкент, «меҳнат», I ж. 1992 й.
2. Абу Бакр ибн Аҳмад ал-Асадий (ибн Қозий Шухба номи билан машҳур) «Тарих ибн Қозий Шухба». Дамашқ. 1994 й.
3. Жамолуддин Абу-л-Маҳосин Юсуф ибн Тағриберди «Ан-Нужум аз-Зоҳира фи мулки Миср ва-л-Қоҳира». Қоҳира, I-ХIII ж. 1956 й.
4. Шамсуддин Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ас-Саховий «Аз-Зав’ ал-ломи’ фи аён ал-қарн ат-тоси’». Байрут. I-ХII ж. 1992 й.
5. Ибн Йёсн «Бадои’ аз-зуҳур фи вақои’ ад-духур». Қоҳира. 1984 й.
6. Абу-л-Валийд Муҳаммад ибн аш-Шихна «Равзат ал-манозир фи ахбар алавоил ва-л-авохир». Қоҳира. 1997 й.
7. Ибн Халдун «Ат-Таърийф би-ибн Халдун ва рихлатуху Ғарбан ва Шарқан». Қоҳира. 1951 й.
8. Жамолуддин Абу-л-Маҳосин Юсуф ибн Тағриберди «Ан-Нужум аз-Зоҳира фи мулки Миср ва-л-Қоҳира». Қоҳира, XIII ж. 1956 й. 163 б.

²⁴ Б.Аҳмедов, У.Уватов ва бошқалар. Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. Тошкент, 1996 й. 33-34 б.

9. Хондамир Гиёсиддин. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар: (Башар аҳли сийратидан хабар берувчи дўст) / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари Ж.Ҳазратқулов, И. Бекжонов. – Тошкент: O`zbekiston, 2013. – 300-301 б.
10. Ат-Тафтазоний «Шарҳ ат-тасриф ал-иззий» Жидда. 2011 й. (259 б).
11. Ат-Тафтазоний «Иршод ал-ҳодий». Жидда, 1985 й. (144 б).
12. Ат-Тафтазоний «Аш-шарҳ ал-мутававал ала талхис ал-мифтаҳ» Байрут. 2013 й. (857 б).
13. Ат-Тафтазоний «Аш-шарҳ ал-мухтасар ала талхис ал-мифтоҳ» Қоҳира. 1937 й. (304 б)
14. Шарафуддин Али ал-Журжоний «Таърифат ул-улум ва таҳқиқат ур-русум». Франция. 2019 й. (536 б).
15. Шарафуддин Али ал-Журжоний «Шарҳ ул-мулаххас фи-л-ҳайъат» (қўлёзма)
https://dlmenetwork.org/ar/library/catalog/81055%2Fvdc_100024112247.0x000001_dlme
16. <http://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84...>
17. https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/archive/81055/vdc_100100864302.0x00006f
18. W. J. Fischel: *Ibn Khaldūn and Tamerlane: their Historical Meeting in Damascus, A.D. 1401 (AH. 803)*. 149 pp. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1952.
19. Жозефин ван ден Бент “None of the Kings on Earth is Their Equal in ‘aṣabiyya”, «ал-Масақ» 2016, 28-сон, 171-186 б.
20. Орипов.З. «Абдулқодир Мароғийнинг Амир Темур салтанати ҳаётидаги ўрни». Темурийлар даври ёзма меросининг тарқалиши ва ўрганилиши. VIII Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент. 2016 й. 287 б.
21. Аҳмедов, Б., Уватов.У ва бошқалар. Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. Тошкент, 1996 й. 33-34 б.